

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

CRIMINAL LAW ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF KIDNAPPING

ШУМЛЯЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).*

SHUMLYAEV DMITRIY VALEREVICH,

Kutafin Moscow State Law University (MSAL).

В настоящей работе рассматриваются вопросы, связанные с уголовной ответственностью за похищение человека. Анализируются объективные и субъективные признаки состава похищения человека, приводятся примеры из судебной практики. Обсуждаются вопросы уголовно-правовой оценки удержания (признак объективной стороны состава), момента окончания преступления и др. Приводятся основания и условия освобождения от уголовной ответственности, а также вопросы, связанные с ограничением состава похищения человека от смежных ему. Сформулированы отдельные предложения по совершенствованию действующего законодательства.

This paper examines issues related to criminal liability for kidnapping. The objective and subjective signs of the composition of kidnapping are analyzed, and examples from judicial practice are given. The issues of criminal law assessment of retention (a sign of the objective side of the composition), the moment of the end of the crime, etc. are discussed. The grounds and conditions for exemption from criminal liability are given, as well as issues related to the separation of the composition of kidnapping from related ones. Separate proposals have been formulated to improve the current legislation.

Ключевые слова: похищение человека, объективные признаки, субъективные признаки, освобождение, ограничение.

Key words: kidnapping, objective signs, subjective signs, liberation, delineation.

Введение.
Уголовно-правовая охрана свободы, чести и достоинства личности реализует защиту соответствующих конституционных прав человека и гражданина. Похищение человека, как деяние, посягающее на личную свободу, предусмотрено статьей 126 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК).

Согласно статистике Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД РФ) о состоянии преступности в России количество зарегистрированных похищений на данный момент увеличивается: за 2021 год – 382, за 2022 год – 393, за 2023 год – 413 [26]. При этом среди преступлений, предусмотренных главой 17 УК, похищение человека является самым распространенным деянием [24].

Кроме того, принятое относительно недавно Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 58) содержит разъяснения по вопросам, связанным с похищением человека. Однако проблемы, из-

начально заложенные в статье при принятии УК и проявляющиеся в деятельности правоприменителя до сих пор, остаются. Например, отсутствует легальное определение «похищения человека», детальная регламентация условий освобождения от уголовной ответственности за это преступление, до сих пор у правоприменителя возникают трудности с правильным разграничением похищения человека с другими преступлениями, посягающими на личную свободу человека и т.д. Исследованием этих и других проблем в науке уголовного права, поиском и предложением новых механизмов правового регулирования занимались и занимаются такие учёные, как Михаль О.А., Власов Ю.А., Иногамова-Хегай Л. В., Бриллиантов А.В. и др. Это подтверждает актуальность исследования этого состава преступления.

Анализ объективных признаков состава похищения человека.

Основным непосредственным объектом рассматриваемого состава преступления является личная (физическая) свобода похищенного лица (лиц), в т.ч. свобода передвижения и выбора места своего нахождения. Отдельные квалифицированные составы похищения человека (п. «в» ч. 2 и п. «в» ч. 3 ст. 126 УК) имеют и *дополнительный объект* – здоровье и жизнь человека.

Похищение человека может посягать и на иные объекты (отношения, связанные с собственностью, нормальной деятельностью организаций и др.), которые будут являться факультативными объектами, так как нарушение указанных общественных отношений не является обязательным условием квалификации совершенного деяния по ст. 126 УК.

Потерпевшим при похищении человека может быть любое физическое лицо, которое не может распоряжаться свободой по своей воле [4, с. 22]. В п. «д» и «е» ч. 2 ст. 126 УК в качестве потерпевшего указаны несовершеннолетний и женщина, заведомо для виновного находящаяся в состоянии беременности соответственно. В п. «ж» ч. 2 ст. 126 предусмотрена ответственность за похищение двух или более лиц. Данный квалифицированный состав преступления распространяется как на одновременное похищение нескольких лиц, так и на похищение нескольких лиц в разное время, если все действия преступника охватывались единым умыслом, а также на совершение нескольких актов похищения, когда у виновного возникал самостоятельный умысел на совершение каждого преступления. Во всех перечисленных случаях содеянное признается единичным (продолжаемым) преступлением [27, с. 51].

Так как похищение человека совершается вопреки воле потерпевшего, не образует состава преступления согласие лица на его перемещение (например, в целях вымогательства у родных; согласие невесты на её похищение женихом по существующему в местности обычаю). Не образуют состава похищения и случаи завладения и перемещения ребенка родителями или близкими родственниками вопреки воле других родственников, с которыми находился ребенок, если это совершается в интересах ребенка, в том числе и ложно понятых. В этом случае оно определяется как малозначительное деяние, не представляющее общественной опасности [27, с. 50]. Однако, согласие малолетнего, недееспособного или лица, введенного в заблуждение, не должно приниматься во внимание для квалификации указанного деяния [13, с. 420-421].

Элементы *объективной стороны* похищения человека были сформулированы в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 58, где дана дефиниция данного преступления: «под похищением человека следует понимать его незаконные захват, перемещение и последующее удержание в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют» [15, п. 2]. Таким образом, Верховный Суд РФ отнес захват, перемещение и удержание потерпевшего к числу обязательных признаков объективной стороны состава преступления.

Эта формулировка не является новеллой и буквально воспроизводит позицию Верховного Суда РФ, которая была дана им же более двадцати двух лет назад по делу в отношении А. [17], а после этого – по делу С. [19]. Одновременно с этим в обоих указанных выше пози-

циях Президиум Верховного Суда РФ подчеркивает, что основным моментом объективной стороны похищения человека является изъятие и перемещение потерпевшего с целью последующего удержания в другом месте.

Разъяснения, имеющиеся в Постановлении Пленума ВС РФ № 58, не всеми воспринимаются как включение в объективную сторону третьего (помимо захвата и перемещения) самостоятельного действия – удержания. Многие ученые в своих трудах включали или включают в объективную сторону удержание в качестве обязательного действия (например, Бриллиантов А.В. [2, с. 30], Волков К.А. [5, с. 57], Шестало С.С. [29, с. 3]). Другие в объективную сторону включают только изъятие и перемещение потерпевшего (например, Чучаев А.И. [27, с. 49], Иногамова-Хегай Л.В. [28, с. 88]).

Под *захватом* (завладением) похищенного человека следует понимать реальное ограничение его свободы, лишение потерпевшего возможности перемещения вопреки или помимо его воли. Под *перемещением* похищенного человека следует понимать действия, направленные на изъятие человека из места его пребывания в иное место путем перевозки, переноски и других способов как на близкое, так и на дальнее расстояние. Под *удержанием* похищенного человека следует понимать действия по воспрепятствованию потерпевшему покинуть определенное место, куда он был доставлен, либо оставление потерпевшего в таком месте, которое самостоятельно он покинуть не мог [14, с. 79]. Продолжительность удержания на квалификацию похищения по УК не влияет.

По конструкции объективной стороны состав похищения человека является *формальным*, т.е. преступление считается оконченным с момента захвата и начала его перемещения, что также было разъяснено в Постановлении Пленума ВС РФ № 58. Если перемещение было осуществлено самим потерпевшим вследствие его обмана или злоупотребления доверием, преступление признается оконченным с момента захвата данного лица и начала принудительного перемещения либо начала его удержания, при условии, что лицо более не перемещалось [15, п. 2].

Остаётся вопрос – каким образом дефиниция похищения человека, указанная Верховным Судом РФ в том же пункте Постановления и включающая удержание в состав объективной стороны, соотносится с моментом окончания данного преступления (начало перемещения), если речь не идёт о самостоятельном перемещении потерпевшего?

Представляется, что Верховный Суд РФ не дал конкретного ответа на этот вопрос. Но научной доктриной выработана следующая позиция: удержание лица после начала перемещения осуществляется на стадии юридически оконченного преступления. Это значит, что похищение человека является длящимся преступлением [12, с. 73]. Следовательно, срок давности привлечения к уголовной ответственности по нему начинает течь не с момента юридического окончания похищения человека, а с момента его пресечения, добровольного освобождения похищенного, явки с повинной, т.е. с момента фактического окончания [7, с. 56]. Аналогичные суждения встречаются и в судебной практике: «...похищение человека является длящимся преступлением, состоит из захвата и перемещения потерпевшего, а затем переходит в удержание потерпевшего в неволе. Поэтому фактическое окончание преступления имеет место после прекращения удержания потерпевшего, то есть после его освобождения» [9]. Предлагается дополнить Постановление Пленума ВС РФ № 58 указанными в настоящем абзаце положениями. О месте категории «удержания» в составе похищения человека ещё будет сказано в настоящей работе.

Действия, направленные на похищение человека, но не приведшие к желаемому результату по причинам, независящим от воли виновного, например, оказание сопротивления со стороны потерпевшего или пресечение похищения сотрудниками правоохранительных органов, следует рассматривать как покушение на данное преступление и квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ст. 126 УК. Так, суд апелляционной инстанции, делая вывод о неверной квали-

фикации действий Т. судом первой инстанции, указал, что Т. совершил захват потерпевшей и ее перемещение с использованием автомобиля, но в ходе перемещения автомобиль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, потерпевшая была освобождена. Умысел Т. был непосредственно направлен на похищение человека, но по не зависящим от него обстоятельствам преступление не было доведено до конца. С учетом этого судебной коллегией действия Т. переквалифицированы с п. "в" ч. 2 ст. 126 УК на ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 126 УК – покушение на похищение человека с применением насилия, опасного для здоровья. Квалификация действий осужденного как покушения кассационной инстанцией признана неправильной. Апелляционной инстанцией не учтено, что состав преступления по ст. 126 УК, будучи формальным, считается оконченным с момента захвата и начала перемещения. Задержание полицейскими автомашины, в которой перемещалась и удерживалась Х. (т.е. после ее захвата и начала перемещения), и пресечение преступных действий Т. на квалификацию предусмотренного ст. 126 УК преступления не влияют [20].

Похищение человека может совершаться разными *способами* – тайно (в отношении лица без сознания) или открыто с применением физического (связывание, водворение в специальное помещение) и (или) психического принуждения (угроза причинить вред, шантаж) [4, с. 24-25]. Следовательно, основной состав предполагает возможность применения или угрозы применения только такого насилия, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего. Похищение человека может быть совершено также и путем обмана потерпевшего или злоупотребления доверием в целях его перемещения и последующих захвата и удержания [15, п. 2]. К примеру, Б., З. и Ш. признаны виновными и осуждены по п. "в" ч. 3 ст. 126 УК. Виновные находились в неприязненных отношениях с потерпевшим на момент совершения преступления. Реализуя преступный умысел, направленный на похищение потерпевшего с применением насилия, опасного для жизни здоровья и здоровья последнего, Ш. предложила ФИО1 проехать совместно с ними на автомобиле, пообещав сделать сюрприз в виде подарка на его день рождения. ФИО1, не осознавая истинных намерений Ш., З. и Б., согласился с предложением Ш. и проследовал с ними на автомобиле на участок леса. При этом по пути следования ФИО1, Ш., З. и Б. распивали спиртные напитки. После того как они зашли вглубь леса, виновные реализовали свой замысел [23].

В случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья (легкий, средней тяжести и тяжкий вред здоровью), либо с угрозой его применения при похищении человека такое деяние подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 126 УК. Необходимо подчеркнуть, что при похищении человека насилие или угроза его применения могут осуществляться как в отношении похищаемого лица, так и в отношении иных лиц, в том числе близких родственников, с целью устранения препятствий захвату, перемещению или удержанию потерпевшего [15, п. 6].

Квалифицирующим способом похищения человека является также применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «г» ч. 2 ст. 126 УК). Этот признак предполагает использование или угрозу применения поражающих свойств любого вида оружия – огнестрельного, холодного, метательного или газового. Предметами, используемыми в качестве оружия, являются средства, специально для того не предназначенные, но способные причинить насилие, опасное для жизни и здоровья (лом, бутылка, камень и т.д.). Для более глубокого анализа оружия и его качеств следует обратиться к Федеральному закону «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ в последней редакции.

Нельзя оставить без внимания особо квалифицированный состав преступления, предусмотренный п. «в» ч. 3 ст. 126 УК, который включает в себя в качестве обязательного признака объективной стороны преступления альтернативные *последствия* похищения человека, а именно, смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, а также *причинно-следственную* связь между похищением человека и указанными последствиями. Такой со-

став по конструкции объективной стороны является материальным, т.е. похищение человека в данном случае считается оконченным с момента гибели человека (как в результате самих действий виновного, так и в результате умышленного причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью и последующую гибель) или наступления иных тяжких последствий (причинение крупного ущерба, самоубийство и т.д.). Характеристика данного состава как преступления с двумя формами вины будет представлена далее.

Анализ субъективных признаков состава похищения человека.

Субъектом похищения человека является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет.

Квалифицирующим признаками субъекта является его множественность. Пункт «а» ч. 2 ст. 126 УК предусматривает похищение человека группой лиц по предварительному сговору, п. «а». ч. 3 ст. 126 УК – организованной группой (особо квалифицированный состав). В первом случае совершение преступления предполагает минимум два соисполнителя, заранее договорившихся о совместном похищении человека, каждый из которых выполнил хотя бы часть объективной стороны преступления. Во втором случае похищение человека предполагает его совершение организованной группой, т.е. устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких похищений. Действия всех участников организованной группы квалифицируются как действия соисполнителей без ссылки на ст. 33 УК. Например, Ю., М., Б., Л.А. были осуждены по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК (Ю., М., Л.А. также по ч. 3 ст. 127.2 УК). Согласно материалам дела, Ю., создав вместе с М., Б. и Л.А. устойчивую группу для похищения людей с целью извлечения дохода в денежной форме от использования их подневольного труда, в период с июня 2018 года по 27.08.2019, действуя совместно и согласованно, совершили захват, перемещение и удержание пяти человек против их воли на территории Ростовской области и Краснодарского края. Постоянный руководитель группы Ю. планировал деятельность, давал указания, координировал действия участников, получал и распределял доходы, подыскивал места удержания людей; М., Лукьянов и Б., являясь непосредственными исполнителями, вели поиск лиц для похищения лиц, перемещали и удерживали людей против их воли [22].

Субъективная сторона исследуемого состава выражается виной в форме прямого умысла, т.е. виновное лицо осознает общественную опасность похищения человека против его воли и желает так действовать.

Неосознание того, что потерпевший захватывается, перемещается и удерживается в другом месте против воли последнего исключает уголовную ответственность.

Для квалификации деяния по отмеченным нами пунктам «д» и «е» ч. 2 ст. 126 УК необходимо осознание виновным того, что он совершает похищение именно несовершеннолетнего или беременной женщины.

Среди квалифицирующих признаков субъективной стороны похищения человека названо совершение этого преступления из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК), которые являются единственным квалифицирующим мотивом похищения. Такой мотив предполагает получение материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его получение и т.п.) или избавление от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.), а также найм, обусловленный получением исполнителем преступления материального вознаграждения или освобождением от материальных затрат. Лица, организовавшие похищение человека, совершенное исполнителем за материальное вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого преступления, подлежат ответственности по соответствующей ч. ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 126 УК [15, п. 8]. Если похищение человека сопряжено с одновременным требованием передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера,

то при наличии оснований действия виновного квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 126 и соответствующей частью статьи 163 УК [15, п. 9] [10].

Особо квалифицированный состав преступления, предусмотренный п. «в» ч. 3 ст. 126 УК, предполагает похищение человека с двумя формами вины. В таком составе умышленное совершение похищения человека сочетается с неосторожным отношением (по легкомыслию или небрежности) к квалифицирующему последствию – смерти потерпевшего или иные тяжкие последствия.

Говоря о *цели* как признаке субъективной стороны деяния, можно отметить несколько моментов. В Постановлении Пленума ВС РФ № 58 к элементам объективной стороны похищения человека добавляется следующее: «в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют». Имевшаяся у похитителей цель совершения другого преступления, не означает, что само похищение обязательно имело место. Напротив, такая цель может свидетельствовать об обратном, а именно о том, что само похищение самостоятельного уголовно-правового значения не имеет [12, с. 74].

Законом цель как признак субъективной стороны прямо также не названа. Но в научной литературе и даже судебной практике указания на цель, как неотъемлемый признак состава похищения человека, встречаются. Допускает удержание как цель похищения, например, В.Н. Воронин [6, с. 71].

Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 31.05.2021 № 77-1631/2021, изменяя приговор суда первой инстанции и апелляционное определение (переквалифицируя действия А.А. и А.Р.Д. с пп. "а, в, з" ч. 2 ст. 126 УК на п. "а" ч. 2 ст. 127 УК), четко указало на то, что одним из признаков субъективной стороны похищения человека является цель удержания потерпевшего в другом месте. Кассационный суд далее аргументировал: «суд не указал на наличие у виновных цели удержания потерпевшего в каком-либо месте и не привел доказательства, свидетельствующие о том, что ФИО4 и ФИО1, поместив с применением насилия потерпевшего в автомобиль и переместив его на автомобиле, имели намерение удерживать его в том месте, куда был доставлен потерпевший... Напротив, из представленных по делу доказательств достоверно установлено, что А.А. и А.Р.Д. в целях возврата ФИО16 долга, доставили потерпевшего по месту его фактического проживания, после чего ФИО16 самостоятельно покинул автомобиль и пошел домой, при этом никто из осужденных его не удерживал» [11]. Сходная позиция содержится в апелляционном определении Волгоградского областного суда от 18.08.2022 по делу № 22-3156/2022 [1].

Примечательно, что приведенные позиции судов появились уже после выхода в свет Постановления Пленума ВС РФ № 58. Это подкрепляет мнение о том, что цель является признаком субъективной стороны исследуемого состава.

Анализ оснований и условий освобождения от уголовной ответственности за похищение человека.

Примечанием к ст. 126 УК предусмотрено, что лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Таким образом, в законе фактически указаны два условия освобождения от уголовной ответственности: добровольность и отсутствие в содеянном признаков иного состава преступления.

Добровольность предполагает освобождение похищенного при наличии реальной возможности удерживать потерпевшего дальше, но похититель освобождает его, в т.ч. передает родственникам, представителям власти, указывает им на место нахождения похищенного лица, откуда его можно освободить [15, п. 11]. Соответственно, добровольным не может быть признано освобождение похищенного лица, если оно обусловлено невозможностью

удерживать потерпевшего в силу внешних, независящих от воли субъекта преступления, причин (например, при задержании преступника). Используется также ещё один признак добровольности освобождения потерпевшего: оно должно быть не обусловлено выполнением или обещанием выполнить условия, явившиеся целью похищения (например, передача вознаграждения за похищенного) [18].

По смыслу уголовного закона добровольное освобождение похищенного человека не освобождает виновное лицо от уголовной ответственности за иные незаконные действия, в том числе за деяния, совершенные в ходе похищения человека, если они содержат состав самостоятельного преступления (например, умышленного причинения вреда здоровью, незаконного оборота оружия) [15, п. 11].

Этот уголовно-правовой компромисс имеет важное превентивное значение и представляет собой примечание-поощрение в связи с деятельным раскаянием лица, который уже совершил окончательное преступление. Оно призвано побудить преступника как можно быстрее освободить похищенного.

Но имеющаяся в законе регламентация условий освобождения от уголовной ответственности не является детальной и полной, что создает правовую неопределенность, которая может привести к нарушениям конституционных прав и свобод, как похитителя, так и похищенного.

Необходимо, в частности, внести уточнение в примечание к статье 126 УК путем указания в нем на то, что одним из условий его применения является освобождение похищенного в трехдневный срок. Установление такого срока будет призвано стимулировать похитителя к скорейшему освобождению потерпевшего, ему не будет причиняться вред в течение длительного (неопределенного) времени. Подобные поощрительные нормы известны законодательству ряда государств. Статья 170 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 19 (утратил силу) предусматривала, что лицо, добровольно освободившее похищенного человека в течение 72 часов с момента похищения, освобождается от уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью 1 или пунктами 1-5 части 2 указанной статьи [33]. В той же статье предусматривалось положение о существенном смягчении наказания за совершение тех же деяний в случае добровольного освобождения похищенного человека уже по истечении 72 ч. В статье 224-1 Уголовного кодекса Франции указано следующее: «Если задержанное или незаконно лишенное свободы лицо добровольно освобождается до наступления семи полных суток, исчисляемых со дня фактического захвата», то виновному также назначается менее тяжкое наказание [31]. В статье 239а Уголовном уложении Федеративной Республики Германии предусмотрено, что суд может смягчить наказание, если исполнитель (похититель), отказавшись от достижения своей цели, позволяет жертве вернуться на место своей жизнедеятельности [32].

С учетом положений части 2 статьи 61 УК, перечень обстоятельств, смягчающих наказание, является открытым. Если похититель добровольно не освободит похищенного в течение трех суток, но совершит это в близкий к предлагаемому для закрепления в примечании срок, суд может при назначении наказания признать такое обстоятельство в качестве смягчающего.

Для предупреждения освобождения от уголовной ответственности лиц, ранее совершивших похищение человека при повторности преступлений, в примечание к статье 126 УК необходимо ввести ограничение в виде условия освобождения от уголовной ответственности за предусмотренное преступление только при его совершении впервые. Подобное положение закрепляется в примечаниях к другим статьям УК (например, 205⁵, 208, 282¹ УК). Представляется, что институт компромисса, заложенный в примечании к статье 126 УК, должен быть последним шансом для совершившего преступление лица исправить допущенное. Исполне-

ние условий примечания после повторного совершения преступления необходимо расценивать как обстоятельство, смягчающее ответственность, а не освобождающее от нее.

Кроме того, видится целесообразным в анализируемом примечании после слов «освобождается от уголовной ответственности» добавить словосочетание «по данной статье». Такое уточнение позволило бы кратко и точно донести до правоприменителей, что освобождение от ответственности происходит исключительно за преступление, в связи с которым совершено постпреступное действие, описанное в соответствующем примечании [3, с. 31].

Исходя из изложенного, примечание к ст. 126 УК может выглядеть следующим образом: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добровольно освободившее похищенного в течение трех суток со дня фактического захвата и начала его перемещения, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление».

Отграничение похищения человека от смежных составов.

Похищение человека необходимо отличать от незаконного лишения свободы. Объекты данных составов полностью совпадают. Состав незаконного лишения свободы содержит те же квалифицирующие признаки, что и состав похищения человека, за исключением такого признака объективной стороны, как угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья (способ), а также признака субъективной стороны в виде корыстных побуждений (мотив).

Главное отличие между этими составами определено в Постановлении Пленума ВС РФ № 58: при незаконном лишении свободы потерпевший остается в месте его нахождения, перемещение потерпевшего не производится, но при этом ограничивается свобода его передвижения без законных на то оснований [15, п. 3]. Для наглядности приведем пример из судебной практики: потерпевший добровольно сел в машину к злоумышленникам, которые применили к нему насилие, а после поместили его в багажник той же самой машины, закрыв дверцу багажника на замок, за что виновный был привлечен к ответственности по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 127 УК [21]. То есть действие по перемещению потерпевшего в пределах помещения (например, транспорта), куда он добровольно пришел, также является незаконным лишением свободы. Если же преступник сначала незаконно лишил свободы потерпевшего, а затем переместил его – деяние квалифицируется по ст. 126 УК.

По конструкции объективной стороны оба основных состава (и похищения человека, и незаконного лишения свободы) являются формальными. При этом важно отличать момент окончания этих преступлений. Как уже было отмечено, похищение человека считается оконченным преступлением с момента захвата и начала его перемещения, если только перемещение не было осуществлено самим потерпевшим путем его обмана или злоупотребления его доверием (тогда моментом окончания преступления может быть и начало удержания). Незаконное лишение свободы представляет собой оконченное преступление с момента фактического лишения человека свободы, т.е. с момента захвата потерпевшего. Минимальный возраст субъекта лишения свободы определяется – 16 лет. Субъектом похищения человека является лицо, достигшее возраста 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК).

Похищение человека следует отличать от захвата заложника (ст. 206 УК). Состав захвата заложника законодатель поместил в IX раздел УК («Преступления против общественной опасности и общественного порядка»). Исходя из этого, анализируемые составы различаются, прежде всего, родовым, видовым и непосредственным объектами. Непосредственным объектом похищения человека является личная (физическая) свобода, а непосредственным объектом захвата заложника – общественная безопасность. Из этого вытекает следующее различие – при похищении человека умысел виновного направлен на конкретное лицо (например, похищение несовершеннолетнего для наказания его матери); в то же время для захвата заложника характерна неперсонифицированность потерпевшего (например, при за-

хвате заложников в самолете потерпевшими становятся все лица, оказавшиеся в данное время в данном месте). Сам факт захвата заложника является лишь средством для достижения иной цели – вступить в открытое противостояние с обществом и заставить государство, организации, их представителей совершить определенные действия или воздержаться от их совершения как условие освобождения заложника [27, с. 49]. Так, осужденные И. и Г. в целях побега из колонии совершили захват и удержание шести женщин из числа медицинского персонала, с применением ножей. Осужденные выдвинули требования властям как условие освобождения заложников, в т.ч. освобождение их самих из мест лишения свободы. После проведения специальной операции преступники были задержаны [8]. При похищении человека, в отличие от захвата заложника, где данное действие является намеренно публичной «акцией», факт захвата и насильственного удержания потерпевшего, а также содержание предъявляемых требований не афишируется [21, с. 128]. Таким образом, цель в понуждении к совершению определенных действий отличает субъективную сторону захвата заложника. В отличие от похищения человека, момент окончания которого определен выше, захват заложника считается оконченным преступлением с момента фактического захвата или начала удержания потерпевшего.

Ещё одним составом, от которого следует отграничить исследуемое преступление, является убийство, сопряженное с похищением человека.

Уголовная ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК («убийство, сопряженное с похищением человека») наступает не только за умышленное причинение смерти самому похищенному, но и за убийство других лиц, совершенное виновным в связи с похищением человека. Содеянное должно квалифицироваться по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 126 УК [16]. Указанная позиция Верховного Суда в его Постановлении «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК)» от 27.01.1999 года № 1 нашла своё отражение и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 58: при умысле на совершение убийства в отношении похищенного, возникающего у виновного в ходе перемещения или удержания потерпевшего, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений – похищения человека и убийства. Но в случаях, когда захват и перемещение человека изначально были направлены не на удержание потерпевшего в другом месте, а на его убийство, содеянное охватывается п. «в» ч. 2 ст. 105 УК и дополнительной квалификации по ст. 126 УК не требует [15, п. 10].

Заключение.

Итак, нами было проведено комплексное исследование состава похищения человека и были сделаны следующие выводы.

Относительно невысокое количество похищений человека в последние годы в сравнении с прошлыми десятилетиями (например, в 2003 году по данным МВД РФ было зарегистрировано 1367 похищений человека [26]) говорит об улучшении социально-экономической обстановки в стране, укреплении правоохранительных органов и их возможностей по раскрытию данных преступлений. Однако не каждое похищение человека регистрируется, латентность в отношении преступлений против личной свободы, в т.ч. похищений человека – давняя и серьезная проблема. Поэтому важен единообразный подход к пониманию признаков состава, предусмотренного ст. 126 УК. Такой подход со стороны правоприменителей должен обеспечивать правильное и быстрое разрешение дел, связанных с похищением человека.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 58 сделало большой вклад для оформления единообразной практики. Но некоторые проблемы остались неразрешенными и после его выхода. В настоящей работе законодателю и Верховному Суду РФ были предложены некоторые изменения относительно содержания ст. 126 УК и соответствующих разъяснений по ней. В частности, Постановление Пленума ВС РФ № 58 нужно дополнить разъяснениями,

касающимися соотношения юридического и фактического окончания совершения преступления. Нельзя также не согласиться с тем, что, если бы разъяснения Верховного Суда РФ ориентировали правоприменителя и по вопросам разграничения похищения человека с другими составами преступлений, где ограничение свободы потерпевшего выступает составной частью способа совершения преступления (ст. 131, 132, 179, 330 УК), практическая значимость указанных разъяснений была бы более высока [25, с. 23].

В примечании к ст. 126 УК нужно уточнить критерии освобождения от уголовной ответственности, о чём также было сказано.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 18.08.2022 по делу № 22-3156/2022. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUG&n=198100>.
2. Бриллиантов А.В. Уголовная ответственность за захват заложника и похищение человека // ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ. М., 2006. 42 с.
3. Власенко В.В. Освобождение от уголовной ответственности при совершении преступлений против физической свободы человека: проблемы законодательной регламентации и практического применения // Российский судья. 2021. № 6. С. 26-33.
4. Власов Ю.А., Михаль О.А. Квалификация похищения человека: теория и практика: монография. // Юрлитинформ. М., 2015. 154 с.
5. Волков К.А. Похищение человека и новое разъяснение Пленума Верховного Суда РФ // Российский судья. 2020. № 8. С. 54-58.
6. Воронин В.Н. Уголовная ответственность за похищение человека // Сибирское юридическое обозрение. 2017. №3. С. 68-72.
7. Иванов А.Л. Похищение человека как длящееся преступление // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2018. № 4 (22). С. 52-56.
8. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 6 февраля 2012 г. № 91-О12-1. URL: <https://base.garant.ru/70389666>.
9. Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 29.10.2020 № 77-2377/2020. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ-007&n=13678>.
10. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2022 № 45-УД22-20-А2. URL: <https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-31052022-n-45-ud22-20-a2>.
11. Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 31.05.2021 № 77-1631/2021. URL: https://4kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=33359716&case_uid=bfa440c6-5d61-4baa-9158-c30c77e49a66&delo_id=2800-001&new=2800001.
12. Кауфман М.А. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми": обзор правовых позиций // Уголовное право. 2020. № 5. С. 70-77.
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. 12-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2012. 1359 с.
14. 14.Хашум Назих Ответственность за похищение человека: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 195 с.
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341379.
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». URL: <https://www.vsrp.ru/documents/own/7794>.

17. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17.05.2000 № 207п2000. URL: <https://base.garant.ru/1352325>.
18. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 августа 1999 г. URL: <https://base.garant.ru/1352096>.
19. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18.04.2001 № 204п01. URL: <https://base.garant.ru/5658977>.
20. Постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 15.05.2017 по делу № 44У-103/2017. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSK&n=61560>.
21. 21.Жиров Р.М. Похищение человека и захват заложника: проблемы разграничения // Закон и право. 2022. №4. С. 127-129.
22. Приговор Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода от 27 июня 2019 г. по делу № 1-417/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Su15stIJ4Udm>.
23. Приговор Ростовского областного суда от 06.04.2022 № 2-4/2022(2-14/2021;). URL: [https://lawnotes.ru/sudpraktika/sou/prigovor_-2-14_2021-ot-06.04.2022-rostovskogo-oblastnogo-suda-\(rostovskaya-oblast\)](https://lawnotes.ru/sudpraktika/sou/prigovor_-2-14_2021-ot-06.04.2022-rostovskogo-oblastnogo-suda-(rostovskaya-oblast)).
24. Приговор Тульского областного суда от 09.02.2022 № 2-2/2022(2-10/2021;). URL: https://oblsud-tula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=554-02331&ca-se_uid=73a695dd-2f35-432c-b8bc-7cebaa60533b&delo_id=4&new=4.
25. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2023 год. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания. Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=7-9&item=8690> (дата обращения: 30.06.2024).
26. Скрипченко Н.Ю. Уголовная ответственность за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми: законодательное регулирование и практика применения // Российская юстиция. 2020. № 11. С. 21-24.
27. Состояние преступности. Данные МВД России за 2003 г., с 2021 г. по 2023 г. URL: <http://mvd.ru/folder/101762> (дата обращения: 30.06.2024).
28. Уголовное право. Особенная часть / под ред. А. И. Чучаева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 592 с.
29. Уголовное право. Особенная часть. Издание второе исправленное и дополненное / под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРАМ, 2008. 800 с.
30. Шестало С.С. Похищение человека. URL: https://www.consultant.ru/edu/student/nauka/download/shumlyaev_d_v.
31. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
32. Уголовный кодекс Франции: Принят в 1992 г.: Вступил в силу с 1 марта 1994 г.: С изм. и доп. на 1 янв. 2002 г. / Науч. редактирование Л.В. Головки, Н.Е. Крыловой; Пер. с фр. и предисл. Н.Е. Крыловой. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 648 с.
33. Golovnenkov P. Criminal Code of the Federal Republic of Germany – Strafgesetzbuch (StGB) // Scientific works in the field of German and Russian criminal law. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021. 489 p.
34. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февр. 2017 г. № 19 // Эркин Тоо. 2017. 10 февр. (№ 19- 20). Документ утратил силу с 1 декабря 2021 г. в соответствии со ст. 6 Закона Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 126. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=94723.

© Шумляев Д.В., 2024.